

RCP avanzada para Enfermería y TCAEs

Distribución y Roles

Equipos con 5 intervinientes

Enfermera/o Vía Aérea

Coloca cánula de Guedel

Conecta O2 al Ambú (flujo 15l/min) e inicia ventilación de forma manual

Prepara material IOT si precisa

Enfermera/o

Tratamientos y Tiempos

Acerca y enciende desfibrilador DESA

Coloca pegatinas

(sin interrumpir compresiones)

Desfibrila si es necesario

Control de aviso de tiempos

- cada 2 minutos reevaluación

- cada 4 minutos para adrenalina

Si ritmo no desfibrilable: Prepara adrenalina

TCAE compresor/a

Acerca carro de paradas

Inicia compresiones (30:2) a la llegada a la habitación, **releva a Enfermera/o Líder**

Cuenta en alto "28, 29 y 30" para sincronización con la ventilación manual

Conecta respirador (previa valoración de espacio)

Enfermera/o Líder

Reconoce PCR : "No contesta, no respira"

Pide ayuda: "Parada"

Preparación de cama (recta y botón de deshinchado o tabla PCR)

Inicia compresiones torácicas de calidad (30:2) inmediatamente

Asegurar calidad compresiones

Realiza Ciclo de Acciones Críticas

Transferencia información SBAR a médico/a

Fuera del Box

TCAE vigía

Avisa UCI (445290): "Parada en la habitación X"

Releva al TCAE compresor

Acerca tabla

En la puerta de la habitación pendiente del resto de pacientes de la unidad

Vídeo 5 Intervinientes

RCP avanzada para Enfermería y TCAEs

Distribución y Roles

Equipos con 3 intervinientes

Continúa con **ventilación manual**

Transferencia información SBAR a médico/a

Enfermera/o Líder

+

Vía aérea

Enfermera/o

Tratamientos y Tiempos

Reconoce PCR : "No contesta, no respira"

Pide ayuda: "Parada"

Preparación de cama (recta y botón de deshinchado o tabla PCR)

Inicia compresiones torácicas de calidad (30:2) inmediatamente

Asegurar calidad compresiones

Realiza Ciclo de Acciones Críticas

Tras 2 min de RCP, cuando es relevada/o, **continúa en Vía aérea**

Acerca y enciende desfibrilador DESA

Coloca **pegatinas**

(sin interrumpir compresiones)

Desfibrila si es necesario

Control de **aviso de tiempos**

- cada 2 minutos reevaluación

- cada 4 minutos para adrenalina

Si ritmo no desfibrilable: Prepara adrenalina

TCAE vigía

+

TCAE compresor/a

Avisa a UCI (445290): "Parada en la habitación X"

Acerca **carro paradas** y **tabla**

Releva a Enfermera/o Líder

Inicia compresiones (30:2)

Cuenta en alto "28, 29 y 30" para sincronización con la ventilación manual

Vídeo 3 Intervinientes

